

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НА СТАДИИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

Муминов Музаффар Эркинович

Заместитель начальника кафедры уголовно-процессуального права Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент

Чутбаев Мухаммадулло Рахматуллаевич

Доцент кафедры уголовно-процессуального права Академии МВД Республики Узбекистан, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208053>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Доследственная проверка, осмотр места происшествия, участие понятых, оформление доказательств и использование вспомогательных методов в этом процессе.

ABSTRACT

В статье подробно анализируются процессуальные действия, выполняемые при проверке заявлений и сообщений о преступлении, в частности, соблюдение правил допустимости доказательств при проведении осмотра места происшествия. В связи с этим было изучено законодательство зарубежных стран, мнение ученых и специалистов, высказаны предложения по введению упрощенного порядка оформления результатов осмотра места происшествия.

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование деятельности по расследованию преступлений в нашей стране с учетом международных стандартов и передового зарубежного опыта, реализация принципов верховенства права и неотвратимости ответственности, дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, а также обеспечение прав и свобод личности, повышение качества процессуальных действий, сбор и закрепление доказательств в уголовном процессе должны осуществляться с учетом стандартов доказывания, широко применяемых в передовом зарубежном опыте.

Одно из следственных действий, которое может быть проведено на этапе следственной проверки - это осмотр места происшествия. Проведение осмотра места происшествия позволяет оперативно проверить заявление или сообщение о преступлении, обнаружить, собрать и оформить доказательства. Результат своевременного и грамотно проведенного осмотра места происшествия является действенной гарантией выявления и раскрытия преступления [1, с.19; 2, с. 16; 3, с. 17].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегодня в следственной практике встречаются случаи несоблюдения уполномоченными должностными лицами требований законодательства и неправильного оформления результатов процессуальных действий. Например, при изучении материалов уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса, было

установлено, что, несмотря на тяжкие последствия данного преступления, в ходатайстве потерпевшего Ж. по данному уголовному делу было заявлено, что понятые П1 и П2, участвовавшие в процессе осмотра места происшествия, на месте происшествия не находились, а в протокол осмотра были включены неверные сведения [4; 21, с. 255].

Многие учёные полагают, что «осмотр места происшествия является важным следственным действием, и его качественное проведение обеспечивает успешность последующих результатов уголовного дела» [5, с. 336; 6, с. 196; 7, с. 45; 8, с. 49-50], а некоторые авторы придерживаются мнения, что «осмотр места происшествия производится при наличии сведений о том, что преступление было совершено или следы его имелись на этом месте» [9, с. 230; 10, с. 15].

Осмотр места происшествия как следственное действие регламентируется статьями 135-141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. Это первое и самое важное следственное действие, которое нельзя откладывать и оно направлено на предотвращение уничтожения следов преступления вследствие природных воздействий и умышленной утраты. По этой причине следователю (лицу, производящему доследственную проверку, дознавателю, прокурору) при получении информации о происшествии (преступлении), независимо от погодных условий и времени, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия [11, с. 75; 22, с. 174].

А.В.Белоусов, однако, отмечает, что «важное значение приобретает своевременность и безотлагательность следственных действий по сбору доказательств. Но даже отсрочка неотложных следственных действий в связи с возникшими обстоятельствами имеет важное значение для дальнейшей работы. Например, задержка осмотра места происшествия от темного до светлого времени суток увеличивает вероятность обнаружения чего-либо и обстоятельств, имеющих значение для дела» [12, с. 6].

По нашему мнению, при осмотре места происшествия выявляются обстоятельства, имеющие большое значение для установления фактических обстоятельств происшествия и обеспечения объективного расследования, т. е. состояния, специфики исследуемых объектов. Также определяются такие обстоятельства, как характер произошедшего события, личность и цель преступника. Место, вещи и документы, труп, животные, окружающая среда и здания осматриваются с целью выявления следов преступления, вещественных доказательств, установления обстоятельств произошедшего и других обстоятельств, имеющих значение для дела.

Основной целью осмотра места происшествия является поиск имеющихся следов, вещественных доказательств и их оформление с непосредственным видением обстоятельств возникновения происшествия. Обстоятельства, выявленные при осмотре места происшествия, и найденные предметы приобретают доказательную силу после их оформления с соблюдением требований Уголовно-процессуального законодательства, или наоборот, если они не оформлены в соответствии с требованиями закона, следы преступления и достоверные вещественные доказательства, подтверждающие совершение лицом данного преступления, также исключаются [13, с. 23].

Результаты осмотра места происшествия должны быть отражены в протоколе. В протоколе должны быть полностью и четко указаны все обстоятельства, выявленные при осмотре места происшествия, то есть найденные и изъятые предметы. Потому что, если что-либо из указанного в протоколе не имеет отношения к преступлению, его легко исключить из числа доказательств, а то, что было исключено из поля зрения, трудно восполнить. Обстоятельства и вещи, выявленные при осмотре места происшествия, должны быть объективно отражены в протоколе. При этом ответственное должностное лицо, осматривающее место происшествия, не должно высказывать свое личное мнение и мнение других участников. Только после специальных проверок о результатах расследования будут выявлены конкретные стороны и признаки, связанные с конкретными обстоятельствами, а также с причастностью изъятых предметов к преступлению. Например, красные пятна, обнаруженные на месте происшествия, не всегда являются кровью, или нож или другой предмет, который находился на месте преступления, не всегда оказывается орудием преступления.

Поэтому нецелесообразно точно оценивать что-либо, является ли это орудием преступления, кровью, нефтью или чем-то еще. В протоколе должны быть указаны только их размер, цвет, запах и другие отличительные особенности. Протокол должен быть составлен на чисто узбекском (русском, каракалпакском) литературном языке, в нем не должны использоваться местные диалекты [14, с. 75].

Зафиксировать вещи, выявленные и обнаруженные при осмотре места происшествия, необходимо в том порядке, в котором они были обнаружены. Расстояние между предметами и их размер следует указывать в метрах или сантиметрах. Неуместно использовать такие слова, как «спереди», «слева», «поближе». Все участники должны подписать протокол и схему места происшествия [15, с. 105].

Изучение практики показывает, что в большинстве случаев после поступления заявления (сообщения) о совершении преступления следственно-оперативная группа выезжает на место происшествия и осматривает его. При анализе времени и мест совершения преступлений выяснилось, что в городе Ташкенте и Ташкентской области преступления тяжкого характера в большинстве случаев совершаются с 18:00 до 06:00 утра. В частности, 55,1% краж, 57,1% грабежей, 60,3% разбоев, 60,6% умышленных убийств, 66,7% умышленных телесных повреждений были совершены именно в это время [16]. Из этого видно, что осмотр места происшествия в большинстве случаев приходится проводить в темное время суток.

В ходе проведенного опроса «Какие проблемы с оформлением доказательств существуют в практике ведения уголовных дел?», 33,6 % респондентов указали на игнорирование участником следственных действий его предложений и возражений относительно содержания протокола, в котором отражены его процесс и результаты, 31,2 % указали, на отказ участника следственных действий подтвердить достоверность протокола, в котором отражены его процесс и результаты, 12 % указали, на несоответствие процесса и результатов следственных действий действительности, отраженной в протоколе, 9,6 % указали, что процесс и результаты следственных действий не отражены в протоколе в полной мере, 2,4 % указали, что в

некоторых случаях возникают проблемы с обеспечением понятых для проведения следственных действий.

В этой ситуации орган или должностное лицо, проводящее осмотр места происшествия, сталкиваются с рядом трудностей при проведении этого следственного действия [17, с. 10]. В частности, в связи с невозможностью должностными лицами, осматривающими место происшествия обеспечить участие понятых в период с 22:00 до 06:00 в неотложных случаях, в большинстве случаев, наблюдаются привлечение общественных помощников, оперативных сотрудников или помощника инспектора профилактики. Однако, в некоторых случаях ограничиваются включением информации о понятых в протокол, даже если они не участвуют во время осмотра места происшествия. Это приводит к серьезному нарушению норм УПК, к недопустимости полученных и оформленных в ходе расследования доказательств и в конечном итоге к прекращению уголовного дела или вынесению оправдательного приговора [18, с. 24].

В опросе, проведенном среди сотрудников правоохранительных органов и научно-педагогических работников, «Как вы относитесь к предложению отказаться от обязательного участия понятых, если процессуальное действие будет фиксироваться видеозаписью?» 90 % респондентов выразили свою поддержку и заявили, что это поможет положить конец их чрезмерным отвлечениям, оцифровать производства следственного действия и сделать доказательства более допустимыми.

По данному вопросу в статье 170 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации регламентировано 4 случая, связанных с участием понятых. В частности:

- 1) в случаях, предусмотренных статьей 182, частью третьей статьи 183, статьями 184 и 193 УПК РФ, следственные действия производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. В случаях, предусмотренных статьями 115, 177, 178, 181, статьей 183 (за исключением случаев, предусмотренных частью третьей), частью пятой статьи 185, частью седьмой статьи 186 и статьей 194 УПК РФ, понятые принимают участие в следственных действиях по усмотрению следователя. Если в указанных случаях по решению следователя понятые в следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись;
- 2) в остальных случаях следственные действия производятся без участия понятых, если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение;
- 3) в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В случае производства следственного действия без участия понятых применяются технические средства

фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись;

4) в случае участия понятых следователь перед началом следственного действия в соответствии с частью пятой статьи 164 настоящего Кодекса разъясняет понятым цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные статьей 60 УПК РФ [19; 20, С. 586].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день анализ судебно-следственной практики показывает, что она не позволяет обеспечить участие понятых во всех случаях процесса расследования преступлений.

Учитывая это обстоятельство, а так же исходя из вышеизложенного, в целях улучшения деятельности должностных лиц, ответственных за производство по делу, соблюдения правил допустимости доказательств и недопущения нарушений уголовно-процессуального законодательства, быстрого и полного раскрытия преступлений и расследования уголовных дел в соответствии с требованиями закона, а также недопущения ограничения конституционных прав и свобод лиц, статью 352 УПК Республики Узбекистан целесообразно дополнить частью 4 и изложить в новой редакции:

«Сооружение, в котором невозможно присутствие большинства людей, в отдаленных от населенного пункта районах, где существует вероятность серьезного ущерба жизни и здоровью человека, а также в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 88 настоящего Кодекса, в качестве исключения предусматривается возможность производства осмотра места происшествия, проверки показаний на месте происшествия, эксгумации трупа, эксперимента без участия понятых, о чем должны быть сделаны соответствующие отметки в протоколе. Следственные действия, проведенные без участия понятых, должны быть зафиксированы средствами видеозаписи, о чем должны быть внесены соответствующие отметки в протоколе».

REFERENCES:

1. Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2005. – С. 19;
2. Кожокар В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 26;
3. Лепеев В.Н. Проблемы тактики возбуждения уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2004. – С. 17.
4. Toshkent viloyat sudi arxividagi 1-186/2017-sonli jinoyat ishi.
5. Дворкин А.И. Осмотр места происшествия: Практическое пособие. – М., Юрист, 2001. – С. 336;
6. Давидов А.А. Осмотр места происшествия. Специальный курс. – Налчик: Каб.- Балк. ун-т., 2002. – С. 196;
7. Григорян А.С. Расследование поджогов: Метод. пособ. – М.: Юридическая лит-ра, 2001. – С. 45;

8. Марков В.А. Осмотр места происшествия (тактика и практика): Учебное пособие. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2008. – С. 49-50.
9. Jinoyat-protsessual huquqi. Umumiy qism: Darslik // Mualliflar jamoasi yu.f.d., prof. Z.Ya.To'laganova va yu.f.n., dos. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – T.: TDYuU nashriyoti, 2017. – B. 230;
10. Колесникова О.В. Собрание доказательств на стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Минск, 2016. – С. 15.
11. Mirazov D.M. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazish asoslari, tartibi va xususiyatlari: O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. – B. 75.
12. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – С. 6.
13. Mirazov D.M. Dastlabki tergov idoralari faoliyati ustidan kontrol va nazoratni takomillashtirishning nazariy, tashkiliy va protsessual jihatlarini: yurid. fan. d-ri. dis. ... Avtoref. – T., 2016. – B. 23.
14. Mirazov D.M. Tergovga qadar tekshiruv o'tkazish asoslari, tartibi va xususiyatlari: O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. – B. 75.
15. Крилов И.Ф., Бастрикин А.И. Розыск, дознание, следствие: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Экзамен, – 2014. – С. 105.
16. IIV Akademiyasi ilmiy-amaliy tadqiqotlar markazi tomonidan tayyorlangan «O'g'irlik», «Talanchilik», «Bosqinchilik», «Qasddan odam o'ldirish» va «Qasddan badanga og'ir shikast yetkazish» jinoyatlarining sodir etilish sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlar hamda ularni bartaraf etish choralari nomli o'quv-uslubiy qo'llanmalar. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018.
17. Родичева Т.П. К вопросу об участии понятых при проведении следственных действий // Российский следователь. – 2008. – № 8. – С. 10.
18. Murodov B.B. Jinoyat ishini tugatish institutini takomillashtirish: Yurid. fan. d-ri (DSc) ... dis. avtoref. – T., 2018. – B. 24.
19. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4160be26d48139e507d797da966e407b4662acfe/;
20. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В.Т.Томин [и др.]. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 586.
21. Муминов М. (2022). Жиноят-процессуал қонунчилигида далилларни расмийлаштириш жараёнида электрон маълумотлардан фойдаланишни жорий этиш истиқболлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2 (12 Special Issue), 254–256. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9229>
22. Муминов М., Жўрабоева Р. (2022). Тергов ҳаракатларини видеоконференцалоқа режимида ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2 (12 Special Issue), 172–177. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9212>